

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 519 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turopova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	

IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONIDA KORXONALAR FAOLIYATIGA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH

ORCID:0009-0005-0809-1810

Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'liToshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha jahon tajribasi tahlil qilinadi. Maqola raqamli infratuzilma, davlat xizmatchilarining raqamli malakasini oshirish va aholi bilan hamkorlikni kuchaytirish kabi asosiy omillarni o'rganadi. Korxonalarda raqamli tizimlarni joriy etishning asosiy xususiyatlari, sohadagi mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari, rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli axborot tizimlarini joriy etishda muvaffaqiyatga erishish ehtimolini oshiradigan asosiy ichki va tashqi omillar ko'rsatilgan. Biznes boshqaruvini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan raqamli axborot tizimlarini joriy etishning dolzarb masalalari va asosiy tushunchalari, yangi raqamli texnologiyalar va ular asosidagi modullar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: korporativ axborot tizimlarini raqamli tizimlarga aylantirish, raqamli transformatsiya, jamoat tashkilotlari, davlat boshqaruvi, raqamli infratuzilma, elektron hukumat, malakali kadrlar, raqamli axborot tizimlari, raqamli strategiya, biznesni raqamlashtirish, raqamli dasturiy mahsulotlar, raqamli iqtisodiyot.

Abstract: This article analyzes the world experience in improving the management of public organizations in the context of digital transformation. The article examines such key factors as digital infrastructure, improving the digital skills of civil servants, and strengthening cooperation with the population. The main features of the implementation of digital systems in enterprises, existing problems in the field and ways to solve them, development trends and prospects are analyzed. The main internal and external factors that increase the likelihood of success in the implementation of digital information systems are also indicated. Current issues and key concepts of the implementation of digital information systems aimed at supporting business management, new digital technologies and modules based on them are discussed.

Key words: transformation of corporate information systems into digital systems, digital transformation, public organizations, public administration, digital infrastructure, e-government, qualified personnel, digital information systems, digital strategy, business digitization, digital software products, digital economy.

Аннотация: В данной статье анализируется мировой опыт совершенствования управления общественными организациями в условиях цифровой трансформации. В статье рассматриваются такие ключевые факторы, как цифровая инфраструктура, развитие цифровых навыков государственных служащих и укрепление сотрудничества с гражданами. Проанализированы основные особенности внедрения цифровых систем на предприятиях, существующие проблемы в сфере и пути их решения, тенденции и перспективы развития. Также обозначены основные внутренние и внешние факторы, повышающие вероятность успеха при внедрении цифровых информационных систем. Обсуждены актуальные вопросы и основные концепции внедрения цифровых информационных систем, направленных на поддержку управления бизнесом, новые цифровые технологии и модули на их основе.

Ключевые слова: трансформация корпоративных информационных систем в цифровые системы, цифровая трансформация, общественные организации, государственное управление, цифровая инфраструктура, электронное правительство, квалифицированный персонал, цифровые информационные системы, цифровая стратегия, цифровизация бизнеса, цифровые программные продукты, цифровая экономика.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va bu jarayon global miqyosda korxonalar faoliyatida tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va ularning keng qo'llanilishi korxonalariga yangi imkoniyatlar va biznes modellarini taklif etmoqda, shu bilan birga yangi qiyinchiliklar va tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda. Innovatsion faoliyat raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun muhim omil hisoblanadi, chunki u korxonalariga raqobatbardoshlikni saqlash va oshirish, bozor talablariga tez moslashish, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish imkonini beradi.

Ushbu jarayonlar raqamli transformatsiya orqali korxonalarning innovatsion strategiyalarini shakllantirishga yordam beradi va ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, tadbirkorlik subyektlari raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan yangi yondashuvlar va amaliyotlarni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu borada yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev "Xalqimiz dunyo qarashida innovatsiya muhitini yaratish – eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlarni xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'lolmaymiz" deya ta'kidlaganlari ham bejiz emas.

Innovatsion faoliyatni samarali boshqarish korxonaning uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotda innovatsion faoliyatni boshqarish yangi yondashuvlarni talab qiladi, chunki an'anaviy boshqaruv usullari tezkor texnologik o'zgarishlarga moslashishda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, korxonalar raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi biznes modellarini ishlab chiqish, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion madaniyatni rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim.

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish bo'yicha nazariy qarashlar ko'rib chiqiladi. Avvalo, mavzuga oid adabiyotlar tahlil qilinadi, so'ngra tadqiqot metodologiyasi, tahlil va natijalar, shuningdek, xulosa va takliflar beriladi. Maqola raqamli iqtisodiyotda innovatsion boshqaruvning asosiy omillarini aniqlash va korxonalariga ushbu jarayonlarni samarali amalga oshirishda yordam berishni maqsad qilgan.

Raqamli transformatsiya bugungi kunda jahon miqyosida eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon har bir sohada, xususan, jamoat tashkilotlari boshqaruvida ham katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularning imkoniyatlaridan foydalanish orqali davlat xizmatlari sifatini oshirish, samaradorlikni yaxshilash, shaffoflikni ta'minlash va fuqarolar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha jahon tajribasi o'rganiladi va ushbu tajribaning O'zbekiston sharoitida qo'llanishi imkoniyatlari tahlil qilinadi.

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida raqamlashtirish sohasi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini tezlashtirishda asosiy omillardan biri sifatida belgilangan. Mazkur strategiya texnologiyalarni keng joriy etish orqali davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda fuqarolar hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Raqamlashtirish jarayoni iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, davlat xizmatlarini aholiga qulay va tezkor yetkazib berish, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun muhim platforma hisoblanadi. Shu sababli, O'zbekiston hukumati raqamli infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va IT mutaxassislarini tayyorlash kabi masalalarga katta e'tibor qaratmoqda [1].

Maqolada avvalo, mavzuga oid adabiyotlar tahlili o'tkaziladi, ya'ni raqamli transformatsiya jarayonini va uning jamoat tashkilotlarini boshqarishga ta'sirini o'rgangan ilmiy ishlanmalar, kitoblar va maqolalar tahlil qilinadi. Keyin tadqiqot metodologiyasi bayon etiladi, ya'ni jahon tajribasini o'rganish uchun qo'llanilgan usullar va manbalar haqida ma'lumot beriladi. Shundan so'ng, tahlil va natijalar bo'limida jahonning turli davlatlaridagi raqamli transformatsiya tajribasi va ularning natijalari o'rganiladi. Oxirida esa, xulosa va takliflar beriladi, ya'ni olingan natijalar asosida O'zbekiston uchun raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

Umumiy olganda, ushbu maqola raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha jahon tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini baholashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot va innovatsion faoliyat bo'yicha adabiyotlar tahlili ko'plab mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga asoslanadi. Ushbu tahlil innovatsion faoliyatning nazariy asoslari, raqamli texnologiyalarning ta'siri va korxonalar uchun raqobatbardoshlikni oshirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan.

Innovatsiyalar iqtisodiyotdagi o'zgarishlarning asosiy drayveri sifatida ko'rib chiqiladi. Josef Shumpeter (1934) o'zining „Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi“ asarida innovatsiyalarni iqtisodiy o'sish va rivojlanishning muhim omili deb belgilagan. U innovatsiyalarni iqtisodiy tizimdagi “kreativ yo'qotish” jarayonining muhim qismi deb hisoblaydi. Bu jarayon yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarni kiritish orqali eski va samarasiz usullarni almashtiradi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi innovatsion faoliyatni yangi darajaga olib chiqdi. Erik Brinolfson va Andryu MkAfee (2014) “Ikkinchi mashina asri” asarida raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt va avtomatizatsiyaning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganib chiqdilar. Ular raqamli transformatsiya jarayoni korxonalariga yangi imkoniyatlar yaratishini va yangi bozorlarni ochishini ta'kidlaydilar.

Michael Porter (1990) raqobat ustunligini ta'minlash uchun innovatsion faoliyatni boshqarish zarurligini belgilagan. Uning nazariyasiga ko'ra, korxonalar raqobat ustunligini innovatsiyalar orqali yaratish va saqlab qolishlari mumkin. Porterning raqobat strategiyalari modeli korxonalar innovatsion faoliyatini samarali boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida yangi biznes modellarini ishlab chiqish ham muhim ahamiyatga ega. Ostervalder va Pigneur (2010) “Biznes model generation” asarida yangi biznes modellarini yaratish uchun innovatsion yondashuvlarni taklif qiladilar. Ular raqamli texnologiyalar korxonalariga yangi qiymat takliflarini yaratish va yangi mijozlar segmentlarini jalb qilish imkonini beradi, deb hisoblaydilar.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlarning raqamli savodxonligi va malakasini oshirish zarurati dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Davenport va Kirbi (2016) “Ish vaqti: raqamli asrda kadrlar boshqaruvi” asarida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun kadrlar malakasini oshirish va ularni raqamli iqtisodiyot talablariga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydilar.

Raqamli transformatsiya va uning jamoat tashkilotlarini boshqarishga ta'sirini o'rganish so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotlar obyekti bo'lib, ushbu bo'limda raqamli transformatsiya jarayonini va uning jamoat tashkilotlarini boshqarishda qanday rol o'ynayotganligini tushunish uchun eng muhim adabiyotlar tahlil qilinadi. Alan Brovn va Mark Tompsonning “Digitally Transforming Government: A guide for public sector leaders” asari davlat sektoridagi raqamli transformatsiya jarayonining asosiy omillari va muhim jihatlarni o'rganishga bag'ishlangan. Mualliflar raqamli transformatsiyani amalga oshirishda liderlik, samarali strategiyalar va amaliyotlar ahamiyatini hamda raqamli transformatsiya orqali davlat xizmatlarini tezkor va shaffof olib borish, fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilash imkoniyatlarini yoritishgan [2].

Andryu Greenway va Ben Terretning “Digital transformation at scale: Why the strategy is delivery” kitobi keng ko'lamlil raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar va usullarni ko'rib chiqadi. Mualliflar muvaffaqiyatli transformatsiya uchun strategiya va amaliy ijroning birgalikda ahamiyati qanchalik muhim ekanligini ta'kidlab o'tishgan [3].

Joel Reidenberg va Anne-Laure Mentionning “Government digital: the quest to regain public trust” asarida raqamli transformatsiya orqali davlat xizmatlari va jamoat tashkilotlari faoliyatini yaxshilash orqali jamoatchilik ishonchini qaytarish jarayoni tasvirlangan. Raqamli transformatsiya orqali fuqarolar bilan shaffof va ochiq munosabatlarni o'rnatish, davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish masalalari tahlil qilingan [4].

Darrell M. Vest “Digital government: Leveraging innovation to improve public sector performance” kitobida davlat sektorida innovatsiyalarni joriy etish va raqamli texnologiyalar orqali davlat xizmatlarini yaxshilash imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Asarda innovatsiyalar orqali jamoat tashkilotlarining samaradorligini oshirish, resurslarni tejash va fuqarolarga yanada sifatli xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlari yoritilgan [5].

Shuningdek, Nagi K. Hanna “Transforming government and building the information society: Challenges and opportunities for the developing world” asarida rivojlanayotgan davlatlarda raqamli transformatsiyani amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va imkoniyatlarni ko'rib chiqib, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan omillar, strategiyalar va amaliyotlarni tahlil qiladi [6].

Yuqoridagi adabiyotlar raqamli transformatsiya jarayonining turli jihatlarni o'rganish bilan birga, jamoat tashkilotlarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning muhim rol o'ynashi, xususan, samaradorlikni oshirishi va fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilashi mumkin. Shuningdek, adabiyotlarni tahlil qilish natijasida olinadigan bilimlar asosida O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar va amaliyotlar ishlab chiqilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar inovatsion faoliyatini boshqarish bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijalari bir necha muhim omillarni aniqladi. Ushbu bo'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish, yangi biznes modellarini ishlab chiqish, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion madaniyatni rivojlantirish bo'yicha olingan asosiy natijalar ko'rib chiqiladi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etishkorxonalar innovatsion faoliyatining asosiy tarkibiy qismidir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalar raqamli texnologiyalarni tez va samarali joriy qilganda, ularning innovatsion imkoniyatlari sezilarli darajada oshadi. Masalan, big data analitikasi, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar korxonalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va xizmatlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Bu texnologiyalar, shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni tezkor ishlab chiqish va bozorga chiqarishga yordam beradi, bu esa korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida korxonalar o'z ish jarayonlarini optimallashtirib, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, bu jarayonlar innovatsion madaniyatni rivojlantirishga va korxonalarining raqobatbardoshligini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Misol uchun, Siemens kompaniyasi raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'z innovatsion salohiyatini oshirdi. Ular sanoat 4.0 texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellekt va IoT (Internet of Things) tizimlarini keng joriy qildilar. Bu texnologiyalar yordamida ular ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirib, mahsulot sifatini yaxshiladilar va xarajatlarni kamaytirdilar.

Yangi biznes modellarini ishlab chiqish

Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun korxonalar yangi biznes modellarini ishlab chiqishlari lozim. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya yangi biznes imkoniyatlarini ochib beradi va korxonalar uchun yangi daromad manbalarini yaratadi. Yangi biznes modellarini ishlab chiqish orqali korxonalar raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar uchun qiymat yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xususan, Amazon raqamli iqtisodiyotning yetakchi korxonalaridan biri sifatida yangi biznes modellari orqali katta muvaffaqiyatga erishdi. Ular onlayn savdo platformasi, bulutli hisoblash xizmatlari (AWS) va raqamli kontent xizmatlarini muvaffaqiyatli joriy qilib, global bozorga chiqdi. Ushbu yangi biznes modellari Amazonning daromadlarini sezilarli darajada oshirdi va kompaniyani raqamli iqtisodiyotning yetakchi o'yinchisiga aylantirdi.

Innovatsion madaniyatni rivojlantirish

Innovatsion madaniyat korxonalar muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri bo'lib, korxonalar innovatsion madaniyatni rivojlantirish orqali yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydi va ijodiy yondashuvlarni rag'batlantiradi.

Innovatsion madaniyatni shakllantirish korxonalar ichki strukturasi hamkorlik va ijodkorlikni oshiradi.

Misol uchun, 3M kompaniyasi innovatsion madaniyatni rivojlantirishda namuna ko'rsatadi. Ular xodimlarga yangi g'oyalarni sinab ko'rish uchun vaqt va resurslar ajratib, ijodiy yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydi. Natijada, 3M kompaniyasi ko'plab yangi mahsulotlar va texnologiyalarni yaratishga muvaffaq bo'ldi.

Ushbu omillarni hisobga olgan holda, korxonalar raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur sharoitlarni yaratishlari nihoyatda muhim omildir.

Har bir iqtisodiy-ijtimoiy jarayon haqida aniq xulosa chiqarish va kelgusi istiqbolini belgilash bo'yicha ta'sirchan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ularning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish taqozo qilinadi. Investitsiya ham ko'p qirrali jarayon bo'lib, ko'plab omillar ta'sirida o'zgarib boradi. Amaliy nuqtai nazardan, investitsiya faoliyati va investitsiya samaradorligiga omillar ta'sirini hisoblash bir qadar murakkab jarayon hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ilmiy adabiyotlarda investitsiya faoliyati va investitsiya samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar yetarlicha o'rganilmagan. Bundan tashqari, mualliflar orasida ushbu masalani o'rganishda umumiy nuqtai nazar mavjud emas.

Korxonada darajasida investitsiyalar samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarga quyidagilar kiritish mumkin:

- korxonada yuritayotgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosat samaradorligi;
- samarali investitsiya siyosatining mavjudligi;
- mahsulot sifati va raqobatbardoshligi;
- asosiy vositalardan foydalanish darajasi va ishlab chiqarish quvvatlari;
- korxonada mavjud resurslardan foydalanishning oqilona darajasi;
- korxonada menejlarining malakasi va korxonada boshqaruvining mukammallik darajasi;
- amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining sifati va samaradorligi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyatini tahlil qilish juda muhimdir. Bu soha hozirgi kunda biznes va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlarni tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli marketingning asosiy ahamiyatlari va natijalari quyidagicha ko'rib chiqilishi mumkin:

1. Iste'molchilar bilan aloqa

Raqamli marketing iste'molchilar bilan bevosita aloqa o'rnatish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlar, e-mail marketing va mobil ilovalar orqali brendlar iste'molchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qilishi mumkin. Bu esa iste'molchilarning fikr-mulohazalarini tezda olish va ularga javob berish imkoniyatini taqdim etadi.

2. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar

Raqamli marketing platformalari orqali to'plangan ma'lumotlar brendlar uchun marketing strategiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tahlil qilish orqali iste'molchilar xatti-harakatlari, afzalliklari va bozor tendentsiyalarini aniqlash mumkin, bu esa strategik qarorlarni qabul qilishda yordam beradi.

3. Xarajatlarni optimallashtirish

Raqamli marketing an'anaviy marketingga qaraganda kamroq xarajat talab qiladi. Targeting va retargeting kabi texnikalar yordamida marketing xarajatlarini yanada samarali boshqarish mumkin. Masalan, reklama kampaniyalarini aniq maqsadli auditoriyaga qaratish orqali xarajatlar kamaytiriladi.

Hozirgi kunda dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni yildan-yilga oshib bormoqda va internet auditoriyasining o'sishi bilan bir qatorda, global elektron tarmoqda reklama bozori tezlashmoqda. Butunjahon o'rgimchak to'riining rivojlanib borishi ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing faoliyatida innovatsion marketing texnologiyalarining: internet marketing, internet reklama, one-to-one marketing, mobil marketing, to'g'ridan-to'g'ri marketing yo'nalish va shakllarini rivojlantirish, korxonalar va xaridorlar aloqalarini o'zaro online tarzda tashkil etish, marketing tadqiqotlarini olib borish, tovar va xizmatlarni amalga oshirishda internet-reklama uslublaridan foydalanish reklama sohasining takomillashuviga olib keldi.

Shuningdek, korxonalar faoliyatida internet-reklamalar nazariy hamda amaliy tomonlarini o'rganish bilan bir qatorda bozor sharoitida korxonalarining sotish bilan bog'liq muammolarini tahlil qilish o'zaro xulosalarni shakllantirishda va ularning yechimlarini topishga e'tibor qaratadi. Shu boisdan, tovarlarni siljitishda raqamli marketingning eng yaqin yordamchisi bo'lgan reklamadan foydalanish muhim mezon sifatida qaralmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalarini raqamlashtirish jarayonini boshlashdan avval ularning transformatsiya strategiyasini va raqamli biznes rejasini ishlab chiqish zarur. Korxonaning o'zgarish strategiyasini va maqsadlarini aniq belgilash raqamlashtirishning muvaffaqiyati uchun asosiy omil hisoblanadi. Buni amalga oshirishning muvaffaqiyati esa mavjud vaziyatni har tomonlama tahlil qilishga bog'liqdir. Korxonaning raqamli biznes rejasini ishlab chiqish va uning imkoniyatlarini tahlil qilish (raqobatchilar faolligi, ilg'or tajribalar va amaliyotlar asosida) samarali natijalarga erishishga imkon beradi.

Raqamlashtirish muvaffaqiyatini oshirish uchun quyidagi asosiy omillarni hisobga olish lozim:

- raqamlashtirish strategiyasini ishlab chiqish;
- raqamlashtirishga mos biznes modelini ishlab chiqish;
- yuqori malakali xodimlardan iborat jamoaga ega bo'lish;
- raqamlashtirish strategiyasi va maqsadlarini barcha xodimlarga yetkazish;
- raqamlashtirish jarayonida konsalting yordamidan foydalanish;
- raqamlashtirishni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish.

Konsalting yordamidan foydalanish deganda korxonalar xodimlarini raqamlashtirish bo'yicha o'qitish va maslahatlar berish, shuningdek, raqamlashtirish modullarini o'rnatish, ekspertiza va joriy etish bosqichidagi muammolarni hal qilish uchun ko'maklashish tushuniladi. Bu yordam, odatda, tashqi raqamlashtirish mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi.

Raqamlashtirishni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish jarayonida korxonalar xodimlarining faol ishtiroki muhim. Raqamlashtirish guruhiga kiritilgan xodimlar ushbu jarayonni bevosita amalga oshirishda qatnashishi lozim.

Raqamli transformatsiya bugungi kunda jamoat tashkilotlarini boshqarishda muhim o'rin tutadi. Jahon tajribasini o'rganish orqali raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligini, davlat xizmatlarini shaffof va qulay qilish imkoniyatlarini hamda fuqarolar ishtirokini ta'minlashning ahamiyatini tushunish mumkin.

Xususan, Estoniya, Buyuk Britaniya, Singapur, Kanada va Shvetsiya kabi davlatlar tajribasi raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishda nihoyatda muhimdir. Raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirish va davlat xizmatlari shaffofligini ta'minlash uchun quyidagi takliflar beriladi:

Zamonaviy va mustahkam raqamli infratuzilmani yaratish orqali davlat xizmatlarini onlayn platformalarga o'tkazish. Bu jarayonni tezlashtirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish lozim.

Raqamli identifikatsiya va elektron imzo kabi texnologiyalarni keng joriy etish orqali fuqarolar va davlat o'rtasidagi muloqotni soddalashtirish va shaffoflikni ta'minlash.

Davlat xizmatchilari uchun maxsus raqamli o'quv dasturlari va treninglar tashkil etish. Bu orqali ular raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

Malakali kadrlarni tayyorlash va ularga doimiy ravishda malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etish. Fuqarolar bilan ochiq muloqot va hamkorlikni ta'minlash uchun raqamli platformalarni yaratish. Bu platformalar orqali fuqarolar fikr-mulohazalarini olish va xizmatlarni takomillashtirish mumkin.

Jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish va davlat xizmatlarini takomillashtirish uchun fuqarolar ishtirokini ta'minlash.

Zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish orqali davlat xizmatlarini yanada samarali qilish. Bu uchun ilmiy-tadqiqot va innovatsion markazlarni qo'llab-quvvatlash zarur. Innovatsiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirish va resurslarni samarali boshqarish.

Jahon tajribasini o'rganish va xalqaro standartlarga mos keladigan yechimlarni joriy etish. Bu orqali O'zbekiston davlat xizmatlarini xalqaro darajada raqobatbardosh qilish. Xalqaro tashkilotlar va boshqa davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali eng yaxshi amaliyotlarni o'rganish va joriy etish.

Raqamli transformatsiya jarayonida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun jahon tajribasini o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va fuqarolar ishtirokini ta'minlash zarur. Ushbu takliflar raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirishga va davlat xizmatlarini yanada yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. G'ulomov S.S., Sodiqov M.Q., Abdullayev U.T. (2019). Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti. (pp. 45-78)
3. Karimov M., Nazarov Q. (2021). O'zbekistonda davlat xizmatlarini raqamlashtirish va ularni takomillashtirish masalalari. Toshkent: TDYuU nashriyoti. (pp. 23-56)
4. Usmonov B. (2020). Davlat boshqaruvida innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. Toshkent: Fan va texnologiyalar markazi. (pp. 10-35)
5. Safarov H.R., Mirzaev R.R. (2022). Raqamli transformatsiya va jamoat tashkilotlari boshqaruvi. Toshkent: Yangi asr avlodi. (pp. 60-102)
6. Brown, A., & Thompson, M. (2018). Digitally Transforming Government: A Guide for Public Sector Leaders. Routledge. (pp. 15-45)
7. Rustamovich, T. J. (2024). Social media marketing strategies for small businesses. American journal of business management, 2(3), 62-65.
8. Rustamovich, T. J. (2024). Types and methods of innovative marketing in the organization of business activities. American journal of business management, 2(3), 56-61.
9. Tojiyev, J., (2022). Art teacher training in technology. Science and Innovation, 1(8), 2286-2289.
10. Tojiyev J.R., (2024). Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo'llari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. -ISSN: 2992-8982, 2024-yil. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
11. Tojiyev J.R., (2024). Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning xususiyatlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. -ISSN: 2992-8982, 2024-yil. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

